

IMPACTOS DA RECICLAGEM PROFUNDA IN SITU NO DESEMPENHO AMBIENTAL DA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

Informações complementares

Tabela A1: Distâncias de transporte - fase A2 e A4

De	Para	Distância, km	Tipo de transporte
Refinaria	Fornecedor de ligante	10	Caminhão
Fornecedor de pneu	Fornecedor de ligante	45	Caminhão
Fornecedor de ligante	Usina	90	Caminhão
Pedreira	Usina	1,5	Caminhão
Usina	Campo	78	Caminhão
Fornecedor de emulsão	Campo	11	Caminhão
Fornecedor de cimento	Campo	50	Caminhão
Campo	Bota-espera RAP	9	Caminhão

Tabela A2: Lista de dados considerados no inventário

Fase do ciclo de vida	Unidade do processo	Dado secundário (inventário representativo dos processos a montante)
Produção de agregados	Agregado	Ecoinvent 3.10: Gravel production, crushed gravel, crushed Cutoff, U - BR
Produção de ligante asfáltico	Ligante virgem	Ecoinvent 3.10: Pitch production, petroleum refinery operation pitch Cutoff, U - BR
	Água	Ecoinvent 3.10: Market for tap water tap water Cutoff, U - BR
	Borracha moída de pneu	Tushar <i>et al.</i> (2022) e ecoinvent 3.10: Electricity, medium voltage market for Cut-off, U - BR-South-eastern/Mid-western grid} Diesel, burned in building machine market for Cut-off, U - GLO
Produção de cimento	Cimento Portland CP-II-E	Ecoinvent 3.10: Market for cement, CP II-E cement, CP 5\525II-E Cut-off, U - BR
Produção de cal	Cal hidratada	Ecoinvent 3.10: Market for lime, hydrated, packed lime, hydrated, packed Cutoff, U - RoW
Transporte	Transporte de agregados por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
	Transporte de asfalto borracha por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
Produção da mistura asfáltica	Secagem e aquecimento dos agregados	Ecoinvent 3.10: Heat, district or industrial, other than natural gas {RoW} heat production, propane, at industrial furnace >100kW Cut-off, U
	Armazenamento do ligante asfáltico	
	Produção do compósito (CAUQ, PMF e BGS)	Ecoinvent 3.10: Electricity, medium voltage market for Cut-off, U - BR-South-eastern/Mid-western grid}

Transporte (obra)	Transporte de compósito por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
	Transporte de material fresado (correção do greide)	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
	Transporte de cimento por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
	Transporte de emulsão asfáltica por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
Construção	Operação de máquinas	Ecoinvent 3.10: Diesel, burned in building machine market for Cut-off, U - GLO
Manutenção	Agregado	Ecoinvent 3.10: Gravel production, crushed gravel, crushed Cutoff, U - BR
	Ligante virgem	Ecoinvent 3.10: Pitch production, petroleum refinery operation pitch Cutoff, U - BR
	Borracha moída de pneu	Tushar et al. (2022) e ecoinvent 3.10: Electricity, medium voltage market for Cut-off, U - BR-South-eastern/Mid-western grid} Diesel, burned in building machine market for Cut-off, U - GLO
	Cal hidratada	Ecoinvent 3.10: Lime, hydrated, packed market for Cut-off, U - RoW
	Transporte de agregados por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
	Transporte de asfalto borracha por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
	Transporte de compósito por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
	Transporte de RAP por rodovia	Ecoinvent 3.10: Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 Cutoff, U - BR
	Operação de máquinas	Ecoinvent 3.10: Diesel, burned in building machine market for Cut-off, U - GLO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tushar, Q.; J. Santos; G. Zhang; M. A. Bhuiyan e F. Giustozzi (2022) Recycling waste vehicle tyres into crumb rubber and the transition to renewable energy sources: A comprehensive life cycle assessment. *Journal of Environmental Management*, v. 323, p. 116289.